

СМИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЛЮДЕЙ

Абдураимов Мухаммаджон Шухрат угли

Студент, “ТИИИМСХ” НИУ. Ташкент, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11224756>

Annotatsiya. *Ushbu maqolada, biz sizlar bilan OAVni odamlarning dunyoqarashiga ta'sirini, shuningdek uning yaxshi va yomon tomonlarini, uni qay tarzda yaxshi tomonlama ishlatishni, va kerak bo'lsa biz muvoffaqiyat uchun birgalikda ishlashga tayyorligimiz haqida bo'ladi.*

Kalit so'zlar: *oav, ta'sir, zamonaviy, televideniya, gazetalar, jurnallar, ijtimoiy tarmoqlar, internet, bolalar, rivojlanish, gadjetlar, yaxshi va yomon tomonlari.*

Аннотация. *В этой статье мы будем рассматривать СМИ и его влияние на мировоззрение людей, а также о его преимуществах и недостатках, что нужно для того чтобы использовать СМИ в благих целях, и если понадобится мы будем работать сплоченно, чтобы добиться успеха.*

Ключевые слова: *сми, влияние, современный, телевидения, газеты, журналы, социальные сети, интернет, дети, развитие, гаджеты, преимущества, недостатки.*

Abstract. *In this article we will look at the media and its influence on people, as well as its advantages and disadvantages, what is needed to use the media for good purposes, and if necessary, we will work together to achieve success.*

Keywords: *media, influence, modern, television, newspapers, magazines, social networks, Internet, children, development, gadgets, advantages, disadvantages.*

Вступление. Средства массовой информации – это система сообщения визуальной и звуковой информации по принципу широкоэмиттерного канала, которая охватывает массовую аудиторию и имеет периодическую форму распространения. К видам СМИ относятся: - Печатные издания (журналы и газеты); - Электронные СМИ (интернет-издания, радио, телевидение); СМИ является частью такого более широкого понятия как СМК (средства массовой коммуникации). Масс-медиа, СМИ, средства массовой информации – это способ, позволяющий донести разного рода информацию, используя принцип широкоэмиттерного канала. Они вещают для большой аудитории, их работа постоянная. СМИ доносят до народа различную информацию. Термин, которым обозначаются информационные издания, пришел в русский язык в 70-х годах прошлого столетия, благодаря приказу Отдела пропаганды при ЦК КПСС. Термин «СМИ» вытеснил, привычный в то время термин «СМК» (средства массовой коммуникации), введенный в 60-х годах. СМИ в современном мире На сегодняшнее время СМИ характеризуют в первую очередь как "формирующие общественное мнение" и "развлекающие", а не "информирующие", как было изначально. Они перестали быть однонаправленной коммуникацией, потому как существует механизм так называемой обратной связи, когда аудитория непосредственно может влиять на форму подачи информации и выражать свою точку зрения. МИ – это пресса (газеты и журналы) и электронные СМИ (телевидение, радио, издания сети). Благодаря тому, что стал активно развиваться механизм обратной связи, то есть аудитория получила возможность выражать свое мнение, характер СМИ перестал быть однонаправленным. СМИ – часть наиболее широкой сферы средств массовой коммуникации.

Современная система СМИ состоит из:

- телевидения,
- радиовещания,
- прессы,
- информационных агентств,
- издательств,
- Интернет-сети.

СМИ в Узбекистане. Сегодня очень важное значение имеют слова джадидов-просветителей, заложивших основы нашей национальной печати, о том, что печать должна служить развитию нации и страны, быть выразителем мнений, светилом, озаряющим умы и сердца людей, зеркалом совести каждого человека.

Только благодаря обретению независимости заветные мечты и устремления наших великих предков стали реальностью.

В последние годы в результате происходящих в стране исторических преобразований созданы прочная правовая база и условия в обществе, чтобы средства массовой информации стали трибуной для свободного выражения мнений и активными защитниками интересов народа.

Мы считаем обеспечение свободы слова и печати, права на получение и распространение информации важной и неотъемлемой частью нашей стратегии развития, направленной на защиту интересов, чести и достоинства человека, построение демократического общества и государства, служащего народу. В обновленной Конституции страны соответствующие положения были еще больше усилены, что говорит о последовательности наших действий в этом направлении.

В настоящее время в Узбекистане насчитывается 2140 средств массовой информации, или на 626 больше, чем в 2016 году. Среди них 65 процентов – негосударственные СМИ, что свидетельствует о продолжающихся структурных преобразованиях в сфере. Следует отметить, что наряду с традиционными средствами массовой информации стремительно развиваются и интернет-издания, количество которых достигло 745, и их аудитория неуклонно растет.

Создание информационных служб в государственных организациях и органах власти на местах оказывает значительное влияние на укрепление диалога с населением.

Внедрена система обеспечения открытости, прозрачности деятельности и подотчетности государственных органов и организаций, налажена практика определения индикаторов открытости, ее оценки на основе передовых международных стандартов. В частности, недавно впервые был опубликован Индекс открытости по оценке работы государственных органов и организаций по итогам прошлого года, что стало важным шагом в данном направлении.

Средства массовой информации страны уверенно интегрируются в международное информационное пространство. Передачи Национальной телерадиокомпании Узбекистана и ряда частных телестудий транслируются в более чем 100 стран мира. Национальное информационное агентство Узбекистана, информационное агентство «Дунё» распространяют также свои материалы на 10 иностранных языках.

Особого внимания заслуживает достойный вклад работников издательско-полиграфической отрасли в благородное дело популяризации культуры чтения в стране. За

последние годы издательства республики выпустили 132 миллиона экземпляров книг художественной и иной литературы, что, несомненно, играет важную роль в расширении мировоззрения людей, прежде всего молодежи.

В целях поддержки средств массовой информации им предоставлены льготы по налогу на прибыль сроком на три года, это стало большим подспорьем для их экономической устойчивости.

Основные понятия и влияния СМИ. Нынешнее стремительно меняющееся время ставит перед нами чрезвычайно актуальные задачи во всех сферах, в том числе и в области информации.

Сегодня в разных уголках мира происходят события, вызывающие у всех обеспокоенность, поэтому нас не может не волновать нарастание вызовов в глобальных информационных процессах. К сожалению, приходится констатировать, что в некоторых регионах мира средства массовой информации в угоду тем или иным политическим силам служат разжиганию информационных войн, вводят в заблуждение общественное мнение, искажают факты и подменяют понятия.

В нынешней сложной ситуации, когда превосходство в информационном пространстве имеет во многом решающее значение, мы видим в вас настоящих профессионалов, твердо следующих основным принципам демократической прессы – объективности, достоверности информации, преданности национальным интересам, таких людей, которые своими знаниями и потенциалом, острым пером и правдивым словом помогают общественности понимать суть происходящих социальных процессов, быть защищенными от негативного воздействия дезинформации.

В устранении недостатков и проблем в жизни общества, борьбе с такими пороками, как бюрократия и коррупция, мы опираемся прежде всего на вас, уважаемые журналисты и блогеры, и особенно на нашу талантливую молодежь, входящую в национальное медиапространство с новыми идеями и инициативами.

Именно поэтому приоритетное значение придается подготовке высококвалифицированных, преданных Родине журналистских кадров с широким кругозором, владеющих иностранными языками и информационными технологиями. Об этом свидетельствует и то, что сегодня сотни специалистов в области журналистики готовят Университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана, Национальный университет Узбекистана, Государственный университет мировых языков Узбекистана, Ташкентский государственный университет востоковедения, Каракалпакский государственный университет и Бухарский государственный университет.

В этих высших учебных заведениях студенты перенимают у опытных профессоров и преподавателей секреты мастерства по более двадцати направлениям, таким как печатные СМИ и издательское дело, аудиовизуальная журналистика, интернет-журналистика и менеджмент, теория и практика медиа, военная и спортивная журналистика, цифровые СМИ, международные отношения.

Преимущества(положительные стороны): Среди положительных сторон СМИ можно отметить их способность быстро и широко распространять информацию. СМИ могут оперативно освещать актуальные события и предоставлять нам доступ к различным новостным материалам. Они также играют важную роль в поддержании демократических принципов, обеспечивая свободу слова и контроль за властью. Газеты, имеют

преимущество в печатном формате, предлагая глубокий анализ и разнообразие тем, а также возможность сохранить и перечитать статьи.

Недостатки(отрицательные стороны): Есть и отрицательные стороны СМИ. Некоторые из них включают погоню за сенсациями, желание привлечь внимание и создать контент, который может быть неполным или искаженным. Есть также проблемы с недостоверной информацией и фейковыми новостями, которые могут вводить общественность в заблуждение. Технические средства прессы, такие как телевидение, радио и интернет, могут стать источником информационного перенасыщения и информационного шума, усложняя фильтрацию и анализ информации.

Понимание положительных и отрицательных сторон СМИ позволяет нам более осознанно и критически подходить к получаемой информации, развивать медиаграмотность и принимать информированные решения.

В связи с выше показанными причинами и особенностями СМИ, который обладает огромное влияние на мир, а в особенности для людей, я бы предпочел использовать ее в благих целях. Например: можно ставить по телевидению исторические сериалы или фильмы, поучительные шоу или устраивать конкурс по знаниям всяких предметов, т.е мозговые штурмы, в особенности для абитуриентов, или же видеоуроки по всем предмет, а в особенности по английскому языку, и тогда люди могут бесплатно даже сидя дома заняться полезным делом, вместо бесполезных фильмов и сериалов которые учат только слушать сердце и идти по зову сердца(а не действовать по уму), и пустая трата времени. Время – необратимая величина! Мы должны правильно распределять время даже когда мы смотрим телевизор, или же сидим в телефоне. Так как 21 век – компьютерных технологий. Мы должны как можно больше привлекать молодежь к учению, чтению, исследованию и развитию любыми способами, даже если нам придется крутить это по всем телевидениям, газетам, журналам, социальным сетям, сайтам, радио нашей страны 24 часа в сутки. Наша задача всегда заключалось, заключается и будет заключаться вырасти будущих специалистов своей профессии, и так по цепочке. Мы не должны быть равнодушными к молодежи, а в особенности к нашим детям. Исходя из недостатков СМИ мы должны контролировать детей и их гаджеты, чтобы в будущем оно не отразилось!

Мы поставили перед собой задачу создать новую журналистику Нового Узбекистана, и сама жизнь требует от нас всестороннего изучения не только сложившихся в сфере национальных традиций, но и опыта развитых стран, укрепления сотрудничества с ведущими зарубежными вузами в области СМИ, авторитетными международными организациями и медиакомпаниями.

В связи с этим последовательное развитие средств массовой информации и впредь будет находиться в центре нашего внимания. Уверен, что большое практическое значение в определении и реализации стоящих перед нами задач в данной области будет иметь Национальный доклад, подготовкой которого в настоящее время занимается Союз журналистов Узбекистана.

Пользуясь случаем, хочу еще раз подчеркнуть, что наше государство и общество готовы оказать необходимую поддержку в улучшении условий труда и жизни работников СМИ, стимулировании их нелегкой и ответственной деятельности, укреплении материально-технического и кадрового потенциала сферы.

Заключение. Таким образом, СМИ является огромной силой и властью, которую мы должны использовать только в благих целях, иначе в конечном итоге оно погубит нас самих. Если же мы будем как роботы проводить день монотонным образом, в результате так и умрем не добившись ничего. Поэтому надо каждый день надо учиться новому, а самый хороший учитель на сегодняшнее время это интернет(если конечно же вы не будете злоупотреблять им). Мы можем написать 100 статей или же 100 книг и т.п, но это всего лишь руководство. На самом деле лучшим образцом и примером являемся мы сами! Пока мы не начнем соблюдать эти нормы и правила сами, то от наших статей, книг, слов и т.п, не будет прока. Человек не в праве наставлять людей, пока он сам не соблюдает сказанному им словами. Поэтому пусть эта статья будет наставлением в первую очередь для меня самого, а потом для вас. Я думаю, что в сплоченных усилиях мы можем достичь развития и в этой сфере в мировом масштабе!

Научный руководитель: **Алимухаммедова Нодира Ядгаровна**, доктор наук философии(Phd)

REFERENCES

1. <https://president.uz/ru/lists/view/6442>
2. <https://docenti.unimc.it/giuseppina.larocca/teaching/2019/21833/files/testo-smi>
3. <https://vlada-rykova.com/dostoinstva-i-nedostatki-smi/>